

O'ZBEK KOMPOZITORLIK IJODIYOTI JARAYONLARI AN'ANA VA ZAMONAVIYLIK KESIMIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6639007>

Sobirov Sherzod Somixjonovich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Bastakorlik san'ati" kafedrasida o'qituvchisi

Annotasiya: *Mazkur maqolada kompozitorlik ijodiyoti, tarixi, an'analari va bugungi jarayonlari xususida to'xtalib o'tilgan. Shuningdek bastakorlik san'ati va uning bugungi madaniy ahvoli yuzasidan ham qimmatli ma'lumotlar taqdim etilgan.*

Kalit so'zlar: *musiqa, san'at, kompozitor, taraqqiyot, estetika.*

Bugungi kunda o'zbek musiqa san'ati nafaqat asl an'anaviy ko'rinishlarida, balki kompozitorlik yo'nalishlarida ham xalqaro miqyosda tobora kengroq tan olinmoqda. Bu ma'noda sof cholg'u musiqasi, xususan, uning ancha murakkab sanalmish simfonik ijodiyoti alohida e'tiborga molik. Endilikda respublikamiz kompozitorligi shunchaki xilma xil musiqa janrlarida yozish va izlanish tajribalaridan iborat bo'lmay, balki noyob an'alariga, mumtoz namunalardan xazinasiga ega sermahsul oqimdir¹.

XX asrda o'zbek bastakorlari ijodiyotida yangi davr bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yu.Rajabiy, T.Jalilov, S.Kalonov, K.Jabborov kabi ulkan namoyondalar el nazariga tushdilar. Endilikda yangi mafkura va tamoyillar hukm sura boshlagan bu davrda Yevropa tamadduni negizidagi musiqali drama, opera, balet, simfoniya, oratoriya kabi turfa yangi musiqiy shakl va janrlar bilan bir qatorda kompozitorlik ijodiyoti ham kirib keldi. Bastakorlarimiz ushbu yangi qarashlar mezonlarini ham o'zlashtirib olishga intildilar va Yu.Rajabiy va G.Mushel hamkorligida "Farhod va Shirin", T.Jalilov va B.Gienko "Tohir va Zuhra" musiqali dramalari, G.Glier va T.Sodiqov "Layli va Majnun", A.Vasilenko va M.Ashrafiy hamkorligida "Bo'ron" operalari dunyoga keldi. Bu asarlar ijrosida orkestrga moslashtirish va garmoniyalashtirish va notaga olishdek ulkan vazifalar ado etilishi lozimligi tufayli bu bastakorlar dastlab kompozitorlar bilan hammualliflikda ijod qilishgan.

Keyingi vaqtlarda kompozitorlarimiz maqomlar asosida romanslar, simfonik poemalar, kamer asarlar yaratdilar. M. Ashrafiyning simfonik orkestr uchun Mo'g'ulchai Navo asosida yaratgan «Temur Malik» poemasi, A. Kozlovskiyning «Savti Sarvinoz» asosida yozilgan kvarteti, G. Mushelning Mo'g'ulchai Segoh asosida fortepiano va orkestr uchun konserti, S. Boboevning maqomlar asosida yaratgan

¹ S.Mannopov. So'nmas navolar. Farg'ona, 2003.11-bet.

poemalari, va boshqa ijodkorlarimiz maqomlar asosida yaratgan asarlari shular jumlasidandir. Ular maqomlarga ijodiy yondoshayotganliklari ayniqsa quvonarlidir.²

Kompozitorlarimizning musiqali drama va opera asarlarida maqom yo‘llaridan foydalanib kelingan ekan, bu fakt Shashmaqom yo‘llarining naqadar hayotiy ekanini, yangi-yangi musiqali drama va operalar hamda simfonik asarlar yaratishda muhim manba ekanini ko‘rsatadi. Opera, simfonik musiqa va umuman O‘zbekiston va Tojikistonda ko‘p ovozli musiqa masalasi ustida musiqashunoslar katta-katta ilmiy-tadqiqot ishlari olib bormoqdalar.

Ko‘p ovozli musiqa asarlari o‘z kompozitsiyasi jihatidan bir ovozli musiqa asarlariga ko‘ra murakkabdir. Lekin ko‘p ovozli musiqa asarlarinigina emas, balki maqom turidagi katta, murakkab asarlarni ham bir ovozli kuylar kabi tushunib eshitishda yetarli malaka hosil etilgan bo‘lishi lozim. Aks holda monodik musiqa asarlari ham kishiga yetib bormasligi mumkin. Musiqa asarlarini tushunish uchun takror-takror eshitishning foydasi katta. Chunki kuy kishini qulog‘iga o‘rnasha boradi va eshitish hissini kamolotga erishuvda ma‘lum malaka hosil qiladi hamda eshitish qobiliyati shakllana boradi. Ayniqsa, musiqa asarlarini ongli ravishda eshitish uchun yoshlikdan boshlab bunga tajriba orttirib borish alohida ahamiyatga ega.

Musiqa san‘atining ijtimoiy-siyosiy burchi, san‘atning boshqa turlaridagi kabi, xalqimizning farovon hayot qurishdek olijanob ishida beqiyosdir. Bu vazifani, ayniqsa, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash vazifasini to‘la bajarish uchun xalqimizning ajoyib musiqa merosiga asoslanib yuksak badiiy saviyada zamonaviy mavzularda musiqa asarlari yaratilishi lozim.

“Kompozitor” lotincha “tuzish”, tartiblash, shakl yaratish ma‘nolarini bildirib, uning ham o‘ziga xos tarixi bor. 15-asrlarda Yevropada deyarli har qanday san‘at sohasida ijod qilayotgan shaxsga, sirk ustasi, qiziqchi, aktyor, musavvir, musiqachilarga kompozitor deb murojaat qilish urf bo‘lgan.

Bastakor asosan muayyan cholg‘u masalan rubobda ijro etiladigan kuy yoki qo‘shiqni yaratadi, ya‘ni, u asosan monodik – bir ovozli tafakkurda ijod qiladi. Kompozitor xuddi ana shunday asarni yaratib, kuyni butun boshli orkestrga moslashtira olishi, konsert, simfoniya, opera, balet kabi monumental janrlarda keng ijod qilishi mumkin.

Respublikamizda F.Yanov-Yanovskiy, R.Abdullaev, M.Bafoev, H. Rahimov, A.Mansurov, M.Mahmudov, O.Abdullaeva, X.Tursunova singari kompozitorlar, san‘at arboblari barakali ijod qilmoqdalar. Ularning asarlari xorijiy ellarda ham baralla jaranglayotganligi dillarni quvontiradi.

² Musiqa ijodiyoti masalalari. Maqolalar to‘plami. T. «Yangi asr avlodi», 2002.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Musiqa ijodiyoti masalalari. Maqolalar to'plami. T. «Yangi asr avlodi», 2002.
2. I.Akbarov. Musiqa lug'ati. T., «O'qituvchi», 1997.
3. A.Odilov. O'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik tarixi. T., «O'qituvchi», 1995.
4. S.Mannopov. So'nmas navolar. Farg'ona, 2003.